

Una comunicazione della scienza di eccellenza per le sfide sociali contemporanee

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse sono tuttavia da attribuire esclusivamente all'autore o agli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea o dell'Agenzia. Né l'Unione Europea né l'autorità finanziatrice possono essere ritenute responsabili.

Dettagli del deliverable

Data prevista 30 aprile 2024	Data di sottomissione 30 aprile 2024	Inizio progetto 1 aprile 2023	Durata 4 anni
Work package relativo WP4	Leader dell'azione VU	Co-leader dell'azione SFC	Livello di dissemination PU – pubblico, disponibile sul sito

Come citare questo deliverable DeLong K, Roedema T, Willems W, Magalhães J, Weitkamp E, Arias R (2024). Policy Brief on excellent science communication for urgent societal challenges. Deliverable report (D4.1), COALESCE project (grant agreement No 101095230), funded by the European Union. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13759361>

Autori Kaelin DeLong (VU), Tessa Roedema (VU), Willemine Willems (VU), Joana Magalhães (SFC), Emma Weitkamp (UWE), Rosa Arias (SFC)

Revisori Michael Creek (Stickydot)

Traduzione in italiano Paola Rodari (SISSA Medialab)

Cronologia della revisione

Revisione	Data	Autore/Contributore	Descrizione
v1.0	03/04/2024	Kaelin DeLong (VU), Willemine Willems (VU), Emma Weitkamp (UWE)	Prima bozza
v1.1	09/04/2024	Joana Magalhães (SFC), Emma Weitkamp (UWE)	Seconda bozza
V1.2	12/04/2024	Michael Creek (SD)	Prima revisione
v1.3	17/04/2024	Kaelin DeLong, Willemine Willems, Tessa Roedema (VU)	Terza bozza
v1.4	19/04/2024	Joana Magalhães (SFC)	Seconda revisione
v1.5	26/04/2024	Kaelin DeLong, Willemine Willems, Tessa Roedema (VU), Joana Magalhães (SFC)	Versione finale
v1.6	30/04/2024	Joana Magalhães (SFC), Jason Pridmore (EUR), Rosa Arias (SFC)	Approvazione

La versione corrente è in attesa di approvazione dalla Commissione Europea

Indice

1 Introduzione.....	4
2 Evidenze e principali risultati.....	5
3 Raccomandazioni normative.....	11
4 Sostenibilità e lasciti.....	13
5 Metodologia.....	13
6 Ringraziamenti.....	14
7 Dettagli del progetto.....	14

1 Introduzione

Le sfide che la nostra società deve affrontare sono sempre più complesse.

Questioni sociali urgenti come il cambiamento climatico o l'Intelligenza Artificiale coinvolgono dimensioni economiche, sociali, culturali, etiche, scientifiche e politiche. I così chiamati 'wicked problem'¹ ("problemi perversi") non hanno una soluzione semplice, non possono essere definiti facilmente, e coinvolgono molti e diversi portatori di interesse – ognuno dei quali con i propri punti di vista, valori, interessi, bisogni e modalità di lavoro. Questo comporta che i **problemi perversi siano spesso caratterizzati da conflitti, controversie, ambiguità e incertezze**. E' anche difficile trovare delle soluzioni, perché spesso ogni soluzione proposta è causa di nuovi problemi. Poiché le questioni sociali urgenti coinvolgono voci diverse, le soluzioni devono confrontarsi con e incorporare una grande varietà di valori, emozioni, e visioni del mondo, che possono confliggere o anche contraddirsi gli uni con gli altri.

L'incertezza e la natura interconnessa delle questioni sociali urgenti fanno sì che la teoria e la pratica della comunicazione della scienza siano più che mai importanti e rilevanti. Allo stesso tempo **non è affatto banale promuovere dialogo e scambi costruttivi tra diversi tipi di conoscenza e competenza mantenendo allo stesso tempo un clima di fiducia**, soprattutto in

un'era di disinformazione e polarizzazione. Questa *policy brief* riassume i risultati di una serie di interviste individuali e workshop tematici **che hanno esplorato come la comunicazione della scienza possa contribuire ad affrontare questioni sociali urgenti in quattro aree**: 1) Emergenza climatica 2) Acqua, oceani e terreni, 3) Salute & vaccini, e 4) Intelligenza Artificiale & trasformazione digitale.

E' stata data priorità a questi quattro temi prendendo in considerazione i maggiori problemi globali e la prevista policrisi², per allinearsi con le priorità globali della Commissione Europea (come nel caso del Green Deal Europeo) e con il supporto delle Missioni della Commissione alla trasformazione dell'Europa (per una società più verde, più sana, più inclusiva e resiliente), e considerando infine il ruolo che la comunicazione della scienza può svolgere negli scambi tra diversi portatori di interesse per promuovere co-creazione, il coinvolgimento dei cittadini e fiducia nella scienza.

¹Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.1007/bf01405730>

²<https://www.weforum.org/agenda/2023/01/polycrisis-global-risks-report-cost-of-living/>

Le interviste e i workshop sono stati condotti nell'ambito di COALESCE, un progetto quadriennale finanziato dalla Commissione Europea con lo scopo di realizzare lo *European Competence Centre for Science Communication* e la relativa *Academy* per la comunicazione della scienza.

Al cuore del progetto COALESCE il desiderio di dirigersi verso un nuovo ecosistema della comunicazione della scienza, più riflessivo e capace di adattarsi alla complessità delle questioni sociali urgenti, e allo stesso tempo più degno di fiducia.

Questa policy brief è la prima di una serie di tre. In questa prima pubblicazione trattiamo dei conflitti e delle controversie legati ai *problemi perversi*, esplorando i punti di vista dei diversi portatori di interesse coinvolti in questioni sociali

urgenti relativi alle quattro aree già menzionate.

In definitiva si è trattato di riflettere attorno alla domanda **“quale comunicazione della scienza efficace per le questioni sociali urgenti?”**.

Insieme a esperti provenienti da campi diversi abbiamo definito una agenda atta a supportare il campo della comunicazione della scienza perché raggiunga il suo pieno potenziale come mediatore nelle interazioni tra scienza e società e *policy making*, per rafforzare il futuro delle democrazie Europee.

2 Evidenze e principali risultati

Una comunicazione della scienza efficace deve rendere conto della complessità e degli intrecci delle questioni sociali urgenti affrontando i diversi punti di vista, valori ed emozioni, e il contesto dei diversi portatori di interesse, soprattutto in tempo di crisi. Per comunicare efficacemente la scienza è utile per prima cosa **identificare le tensioni e i conflitti in ambiti diversi e tra diverse forme di conoscenza e competenza**.

Nella ricerca in questione abbiamo identificato una molteplicità di modi per inquadrare un problema, e percezioni diverse delle possibili soluzioni di *problemi perversi*. Abbiamo inoltre chiarito conflitti, controversie, e dinamiche di interazione alla luce delle questioni sociali urgenti relative ai temi a cui abbiamo dato priorità nel quadro del progetto COALESCE. I risultati principali sono riportati qui di seguito.

1. DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE, DIVERSI MODI DI INQUADRARE IL PROBLEMA

I partecipanti allo studio percepiscono e definiscono le questioni sociali urgenti in modi diversi (il fenomeno chiamato in inglese “*framing*”). Abbiamo identificato **tre “dimensioni” principali** dove è evidente la differenza di *framing* tra i diversi portatori di interesse, dimensioni che hanno comportato conseguenze sulla comunicazione della scienza: come affrontare l'**incertezza** inerente alle questioni sociali urgenti, l'attribuzione di **responsabilità**, e come promuovere **fiducia**.

2. INCERTEZZA

L'incertezza può esacerbare la complessità, anche se non è necessario che sia così (ad esempio un problema può essere complesso e allo stesso tempo certo). Ad esempio, sebbene sia certo che le attività umane hanno inequivocabilmente causato il riscaldamento globale e che dobbiamo diminuire sostanzialmente le emissioni di CO₂ (con *high confidence*, secondo l'ultimo report IPCC, AR6, 2023³), come riuscire in modo sufficientemente rapido è un problema molto complesso.

I partecipanti allo studio hanno sottolineato la **differenza tra incertezza reale e percepita**, soprattutto nel quadro di indirizzi legislativi controversi. I problemi emergono rapidamente quando le decisioni politiche sono basate su modelli basati su campioni limitati o di bassa qualità (magari perché sono gli unici dati disponibili) e sono presentati al pubblico con maggiore sicurezza di quello che meritano. Un esempio, forse troppo citato ma sicuramente rilevante, il va e vieni delle regolamentazioni sull'uso delle mascherine durante la pandemia da Covid-19 e il dibattito pubblico che ne è seguito.

I partecipanti allo studio hanno anche suggerito che la comunicazione della scienza può aiutare a trovare la strada tra le ambiguità e le incertezze che caratterizzano i problemi sociali urgenti. **In tempo di crisi, la comunicazione della scienza può aiutare i diversi pubblici a dar senso all'informazione scientifica**, mettendo in luce le contraddizioni e le intrinseche incertezze, comunicando al pubblico la *reale* incertezza in un modo chiaro e semplice da capire, e mettendosi in sintonia con le diverse situazioni personali e i diversi contesti sociali. Allo stesso tempo i partecipanti hanno sottolineato come **l'incertezza sia una delle difficoltà maggiori che i professionisti della comunicazione devono affrontare**.

3. RESPONSABILITÀ

Molti partecipanti ritengono che le questioni sociali urgenti siano una responsabilità collettiva, seppur riconoscendo che un approccio collegiale può essere inappropriato nelle prime fasi di una crisi, per via dell'urgenza. Approcci collegiali richiedono il tempo di coordinare i molti diversi punti di vista, bisogni e richieste, ma possono dar luogo a dei

³ IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1–34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001

processi decisionali migliori. Anche in questo caso i partecipanti hanno sottolineato come la **comunicazione della scienza sia un campo che può facilitare scambi costruttivi tra i diversi portatori di interesse**. Sono state anche discusse importanti domande riguardo a come la comunicazione della scienza dovrebbe facilitare questi scambi:

- Quali voci sono ascoltate, viste come rilevanti e credibili, e incluse nella pubblica discussione delle questioni sociali urgenti?
- In che modo la comunicazione della scienza può meglio esplorare e connettersi con i diversi valori, emozioni, e visioni del mondo presenti nella società sulle questioni sociali urgenti?
- Chi dovrebbe avere la responsabilità di definire la scala di rilevanza dei diversi tipi di conoscenza e competenza?
- Come si può supportare il campo della comunicazione della scienza come un ambito che facilita gli scambi tra portatori di interesse sulla conoscenza scientifica e le competenze richieste dalle questioni sociali urgenti?

4. AFFRONTARE LA DISINFORMAZIONE E PROMUOVERE LA FIDUCIA

I partecipanti sono preoccupati per come nell'era digitale la comunicazione della scienza debba competere con la disinformazione o la pseudoscienza. Sono però in completo accordo riguardo a come la comunicazione della scienza possa aiutare la società a districarsi in un'epoca di disinformazione. I partecipanti hanno indicato una buona pratica per combattere la disinformazione: **evitare di spiegare immediatamente i "fatti" scientifici, e concentrarsi invece sul connettersi con le esperienze vissute, le visioni del mondo e i valori** (che possono essere in conflitto con l'informazione scientifica), **riconoscendo le emozioni e l'impatto sulle situazioni personali**.

Per i professionisti della comunicazione **forme dialogiche e di co-creazione nella comunicazione della scienza sono importanti** per riuscire a connettersi con pubblici molto diversi. I partecipanti hanno sottolineato **l'importanza di costruire una relazione di fiducia** tra scienza e società, come anche tra i diversi portatori di interesse quali decisori politici, settore privato, media e cittadini.

I partecipanti che rappresentavano i diversi gruppi di interesse hanno però espresso idee diverse sul ruolo della comunicazione della scienza nel costruire fiducia, e sui tempi di questa azione. Alcuni ritengono che l'informazione scientifica su uno specifico problema sociale urgente andrebbe comunicata il

prima possibile (anche quando la conoscenza scientifica non sia ancora del tutto consolidata); altri sostengono invece che per i governi sia più importante rimandare la risposta in modo da poter raggiungere una presa di posizione più forte e unitaria. Di conseguenza, **la comunicazione della incertezza scientifica dovrebbe considerare fattori relativi ai diversi contesti come la tempistica, la cultura, eventi recenti e le relazioni tra i portatori di interesse.** In tutti i casi i partecipanti sono d'accordo che **una comunicazione della scienza di qualità dovrebbe concentrarsi sulla costruzione della fiducia.** Dare priorità ai **“sentimenti sui fatti”** e **connettersi con le storie personali e le esperienze** è un passo fondamentale per costruire questa fiducia.

5. I PUNTI DI VISTA DEI PORTATORI DI INTERESSE E LE IMPLICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA

I diversi punti di vista dei portatori di interesse nei riguardi delle questioni sociali urgenti hanno delle importanti conseguenze per la pratica della comunicazione della scienza.

Da un lato alcuni portatori di interesse si sono espressi per una comunicazione immediata, chiara e top-down nei tempi di crisi. Dal loro punto di vista non c'è tempo per un dialogo profondo e fatto di sfumature, che includa le diverse voci e prospettive.

Dall'altro lato, mettere in luce una pluralità di valori, emozioni e visioni del mondo è importante proprio nel caso di problemi pressanti e complessi o di *problemi perversi*. Questo significa che nel caso di questioni sociali urgenti una comunicazione della scienza efficace deve considerare **differenti contesti, i genuini desideri e le preoccupazioni dei diversi gruppi sociali, e includere un'ampia diversità di prospettive**, sia nelle pratiche che nei prodotti. Una speciale attenzione deve essere rivolta a mettere in relazione diversi tipi di conoscenza e competenza. I partecipanti allo studio hanno sostenuto che **una tale comunicazione della scienza può facilitare scambi costruttivi tra i diversi portatori di interesse e i diversi pubblici - e quindi rendere giustizia delle complessità e della natura interconnessa delle stesse crisi.**

A questo proposito i partecipanti allo studio hanno indicato alcune necessità a cui rispondere per affrontare al meglio le questioni sociali urgenti:

I professionisti della comunicazione della scienza hanno bisogno che i loro servizi e le loro competenze siano valorizzate e legittimate dalle organizzazioni e dai governi nella forma di supporti economici, di tempo, e di riconoscimento.

I giornalisti per poter produrre articoli informativi hanno bisogno di maggiore chiarezza sui temi scientifici, poiché molti giornalisti che si occupano di scienza sono generalisti e non hanno nessuna educazione formale in questi campi. Per acquistare maggior fiducia hanno bisogno di avere accesso a diverse fonti scientifiche. Hanno anche bisogno di più tempo e risorse per produrre pezzi più approfonditi e di qualità alta. E' quanto viene chiamato giornalismo "lento". Inoltre c'è bisogno che si riconosca maggiormente che esiste un

problema di salute mentale per i giornalisti vittime di attacchi, e che ci siano regole e pratiche di prevenzione.

Accademici e ricercatori sono preoccupati per la loro reputazione; molti desiderano collaborare con i media ma temono che i loro dati e/o le loro parole vengano fraintese o stravolte. Molti non hanno fiducia nei giornalisti, il che significa che c'è una mancanza di fiducia da entrambe le parti. Sentono anche che a volte i decisori politici fraintendono o ignorano i consulenti scientifici. Hanno bisogno di essere creduti e di sentire che vengono ascoltati – anche se devono capire che le decisioni politiche non possono essere basate solo sull'evidenza scientifica e che, soprattutto in tempi di crisi, devono essere considerate molte altre variabili.

I decisori politici hanno bisogno di una comunicazione chiara, concisa e rilevante per accedere a conclusioni basate sull'evidenza scientifica di fronte ai *problemi perversi* o alle crisi. Inoltre la comunicazione deve essere tempestiva e in relazione con la loro agenda politica, in modo da poter ispirare il processo decisionale e produrre regolamentazioni durevoli. Hanno bisogno di conoscere chiaramente la certezza e l'incertezza associate alla conoscenza scientifica disponibile, e questa incertezza deve essere chiaramente comunicata ai cittadini. Hanno espresso il desiderio e l'interesse a stabilire relazioni basate sulla fiducia con i cittadini, e la comunicazione della scienza offre delle possibilità, soprattutto per rafforzare le interazioni attorno alle questioni sociali urgenti, dove le diverse percezioni della credibilità della conoscenza scientifica giocano un ruolo importante.

I cittadini hanno bisogno di ricevere messaggi chiari e trasparenti per poter aver fiducia nelle informazioni e nelle raccomandazioni delle autorità, anche riguardo alla incertezza associata ai risultati scientifici relativi alla crisi. Questo può aiutarli a comprendere la complessità delle decisioni da prendere. Allo stesso tempo hanno bisogno che le loro preoccupazioni, valori e priorità siano ascoltati, rispettati, e rappresentati dalle autorità, come anche dai comunicatori della scienza professionali.

6. UN AIUTO PER ESSERE PREPARATI: BUONI ESEMPI E RISULTATI POSITIVI

I partecipanti hanno anche fornito diversi esempi in cui vari modi di comunicare la scienza hanno giocato un ruolo positivo nell'affrontare questioni complesse e urgenti come il clima, l'acqua, gli oceani e i suoli, la salute e i vaccini e l'IA e la trasformazione digitale.

<p>CLIMA</p> <p>Il festival Climateeurope2 festival⁴ propone un formato innovativo per creare un ponte tra scienza, servizi e standard per un futuro clima-resiliente. Per produrre una comunicazione efficace sul clima, sono fondamentali la collaborazione tra scienziati, comunicatori professionisti e giornalisti per creare storie coinvolgenti, che mostrino le conquiste e gli impatti della scienza del clima, e che comunichino l'incertezza come un aspetto fondamentale della ricerca scientifica.</p>	<p>ACQUA, OCEANI E SUOLI</p> <p>Ocean Space⁵ mette in relazione e sinergia letteratura critica sugli oceani, ricerca collaborativa, e attivismo ambientale attraverso le arti per un'azione collettiva. La loro iniziativa Ocean Archive costituisce un laboratorio digitale per facilitare la scoperta, la cooperazione e la cp-produzione di conoscenze. L'arte può rappresentare una via di comunicazione della scienza bidirezionale per rafforzare la partecipazione dei cittadini e allo stesso tempo migliorare la loro alfabetizzazione, immergendosi in profondità nel gergo legale e nelle relazioni internazionali / nella politica.</p>
<p>SALUTE & VACCINI</p> <p>Durante il COVID-19, la formazione OMS in management dell'infodemia⁶ e una <i>community of practice</i> hanno permesso il miglioramento delle competenze e l'apprendimento tra pari dei professionisti su temi globali o specifici di un territorio, per intraprendere interventi e pratiche per la promozione della resilienza nei confronti dell'infodemia delle comunità e degli individui, anche sulla disinformazione sulla salute, costruendo fiducia attraverso la partecipazione.</p>	<p>IA & TRASFORMAZIONE DIGITALE</p> <p>Vera.ai⁷ ha lo scopo di progettare soluzioni di IA per combattere la disinformazione, a partire da progetti precedenti focalizzati sulla verifica delle informazioni. Questo progetto mira a contrastare la disinformazione digitale in quanto minaccia le democrazie, il dibattito pubblico e la coesione sociale. Il progetto fa uso di soluzioni tecnologiche per identificare meglio comunicazioni non supportate dalla scienza, in modo accessibile.</p>

⁴ <https://climateeurope2.eu/news-events/events/events/climateeurope2-festival-1>

⁵ <https://www.ocean-space.org/>

⁶ <https://www.who.int/news/item/26-09-2022-the-who-global-infodemic-manager-community-of-practice-is-growing-and-tackling-covid-19-monkeypox-and-other-outbreaks>

⁷ veraai.eu

3 Raccomandazioni normative

Nelle crisi future, per assicurare il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse e una risposta efficace – che includa un pubblico meglio informato, coinvolto nel dialogo e mobilitato – come anche per evitare la perdita di fiducia, dovrebbero essere rafforzate due aree della comunicazione della scienza:

1. SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA COME UN CAMPO DI AZIONE CHE PROMUOVE LA RESILIENZA NELL’AFFRONTARE LA DISINFORMAZIONE & NEL CREARE RELAZIONI DI FIDUCIA

- Decisori politici e ricercatori dovrebbero considerare e rispettare le preoccupazioni e i valori dei cittadini nel modo in cui comunicano sulle questioni sociali urgenti. I comunicatori della scienza professionali possono aiutarli a sviluppare una comunicazione che si basi sull’empatia e che in questo modo sia più efficace nel costruire scambi costruttivi, considerando le peculiarità dei contesti.
- Comunicare l’incertezza scientifica in modo chiaro, comprensibile e trasparente è di estrema importanza nei tempi di crisi, per evitare di perdere la fiducia dei cittadini nella scienza. Questo può anche contribuire a combattere o evitare la disinformazione, poiché aumenta la chiarezza dei messaggi e la percezione della loro affidabilità.
- La fiducia deve essere costruita nei momenti di assenza di crisi, non durante il suo svolgimento. Per promuovere la fiducia gli organismi di governo e le agenzie finanziatrici dovrebbero sostenere la cooperazione tra comunicatori della scienza professionisti e organizzazioni della società civile che presentino personalità rilevanti a livello locale. Prendendo in considerazione le differenze culturali, linguistiche e sociali questo lavoro può produrre riconoscimento reciproco, rispetto, solidarietà, cittadinanza, equità e giustizia: valori fondamentali di questo processo.
- Occorre che sociologi e antropologi interpretino il comportamento pubblico e i bisogni sociali in tempi di crisi. Gli organismi di governo e le agenzie finanziatrici dovrebbero sostenere la collaborazione tra comunicatori professionisti della scienza e scienziati sociali, assieme a esperti dell’area scientifica interessata, così da garantire un approccio interdisciplinare.
- Studiosi del campo della comunicazione della scienza dovrebbero essere riconosciuti e

ricompensati per la creazione di nuove conoscenze in collaborazione con i professionisti della comunicazione, in modo da rendere le loro conoscenze più socialmente robuste e affidabili per chi opera nella pratica.

2. SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA COME UN CAMPO DI AZIONE CHE FACILITA SCAMBI COSTRUTTIVI E IL RAFFORZAMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO SULLA SCIENZA

- Decisori politici e agenzie di finanziamento dovrebbero creare strumenti per il sostegno dei comunicatori della scienza professionisti, in modo che possano facilitare un dialogo costruttivo con il pubblico sulle sfide presentate dalle questioni sociali urgenti. Questi professionisti possono svolgere un ruolo chiave nel potenziare la discussione pubblica sulla scienza – a volte controversa – , dando voce alle preoccupazioni etiche e morali dei pubblici, e considerando le loro (tacite) conoscenze come ugualmente rilevanti per affrontare le questioni sociali urgenti.
- Il coordinamento delle attività di comunicazione (della scienza) dovrebbe essere garantito tra i Paesi confinanti e i settori vicini (ma anche globalmente, se necessario) per garantire un approccio coerente alla comunicazione della scienza nel contesto di crisi internazionali, così come per previsti scenari futuri di policrisi o crisi permanenti. Questo è importante per minimizzare istanze di contrasto a misure basate sull'evidenza in questioni sociali urgenti.
- In relazione a questo, i professionisti della comunicazione della scienza dovrebbero concentrare i propri sforzi per raggiungere e aiutare i cittadini nell'interpretazione e accettazione di intrinseche ambiguità, incertezze e contraddizioni che possono emergere in tempi di crisi. Buone pratiche, formazione e materiali educativi sono necessari per assistere i professionisti della comunicazione della scienza a sviluppare e sostenere queste pratiche.
- Le agenzie finanziatrici dovrebbero sostenere la creazione e il rafforzamento di spazi che facilitano o consentono a gruppi diversi di portatori di interesse di impegnarsi in dialoghi, co-creazione o scambi costruttivi, non solo durante ma anche al di fuori di tempi di crisi.
- Le agenzie finanziatrici dovrebbero sostenere approcci dal basso per promuovere la ricerca di un terreno comune per la comprensione, definizione e riconoscimento delle crisi. Questo potrebbe coinvolgere attività quali le assemblee di vicini e la citizen science per il coinvolgimento dei pubblici.

4 Sostenibilità e lasciti

Crisi, rischio, e incertezza sono sempre presenti nelle questioni sociali urgenti. Affrontarli può richiedere di muoversi in diverse dimensioni, etiche, economiche, politiche, sociali e culturali. Inoltre sono necessari il coinvolgimento, la conoscenza e le competenze di molti e diversi portatori di interesse, ognuno con i propri punti di vista, interessi, richieste e valori. La digitalizzazione, la disinformazione e l'evoluzione rapida dell'Intelligenza Artificiale complicano ulteriormente le interazioni attorno alle questioni sociali urgenti, e possono minare la fiducia. Questi fattori indicano il potenziale della comunicazione della scienza quale campo di attività in grado di facilitare scambi costruttivi tra portatori di interesse e rafforzare la discussione pubblica sulla scienza, talvolta controversa. Per futuri sforzi coordinati, come quelli illustrati in questo documento, la comunicazione della scienza è fondamentale, anche considerando la molteplicità di attori e dei loro diversi pubblici di riferimento. Ne va della democrazia. Oltre a questa policy brief, il progetto COALESCE – attualmente impegnato nel consolidamento delle conoscenze prodotte dagli otto progetti H2020 SwafS-19 finanziati dalla Commissione Europea sulla comunicazione della scienza e nel coinvolgimento di precedenti comunità di pratica – fornirà una roadmap e un piano di azione per una rapida mobilitazione della comunicazione della scienza in tempi di crisi, offrendo informazioni basate sulle evidenze, buone pratiche e risorse. Assieme ad altri strumenti pratici e a una Science Communication Academy, questi servizi saranno inclusi in una piattaforma virtuale, che ospiterà il futuro European Competence Centre for Science Communication. La piattaforma sarà connessa a una rete di centri nazionali e regionali, che opereranno come spazi fisici e replicheranno le azioni del progetto nell'Europa dei 27 e oltre, offrendo una struttura centralizzata per una comunicazione della scienza di qualità e contribuendo alla sua professionalizzazione nello spazio Europeo della Ricerca (ERA).

5 Metodologia

Questa policy brief è basata sulla revisione dello stato dell'arte, su interviste e workshop tematici con rappresentanti della quadrupla elica dei portatori di interesse (accademia, settore privato, cittadini e decisori politici), professionisti della comunicatori della scienza e giornalisti impegnati su quattro temi (clima, IA & trasformazione digitale, acqua, oceani e suoli, e salute & vaccini). Sono state condotte interviste semi-strutturate a rappresentanti di ogni gruppo di interesse per identificare il loro modo di inquadrare il problema e i loro punti di vista sulle possibili soluzioni a problemi perversi. I risultati sono stati alla base di quattro sessioni di dialogo tra i diversi portatori di interesse sui quattro temi, per chiarire conflitti,

controversie, e dinamiche di interazione alla luce delle questioni sociali urgenti. Quest policy brief è la prima di una serie di tre. La serie segue le tre fasi di un approccio di ricerca orientato all'azione e transdisciplinare: 1) fase esplorativa e di definizione dell'agenda; 2) fase di sperimentazione e riflessione; e 3) fase di iterazione e validazione. A questo scopo saranno organizzate quattro attività pilota in collaborazione con network tematici già operanti nelle aree a cui è stata data priorità. In questa prima policy brief, chiariamo conflitti e controversie nei wicked problems, esplorando il problem-framing e la ricerca di soluzioni secondo le prospettive di diversi portatori di interesse coinvolti nelle questioni sociali urgenti.

6 Ringraziamenti

Il consorzio COALESCE ringrazia per il loro generoso contributo tutti i rappresentanti della quadrupla elica (cittadini, decisori politici, ricercatori e settore privato), i professionisti della comunicazione della scienza e i giornalisti, e i membri della comunità di pratica di COALESCE che sono stati coinvolti nelle interviste e nei workshop.

7 Dettagli del progetto

NOME Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe (COALESCE)

PARTNER

WEBSITE <https://coalesceproject.eu>

Per maggio informazioni contattare: info@coalesceproject.eu

Partecipa alla nostra Community of Practice:

